

РОЛЬ РУКОПИСЕЙ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000056>

Malika Nasirova

*International Islamic Academy of Uzbekistan, doctor of philosophy PhD,
Chair of the Classical oriental literature and source study. m.nasirova@iiau.uz 11,
A.Kadiri, Tashkent, 100011, Uzbekistan.*

Тел: (99) 333-21-29 мобил.

Аннотация

Как известно, роль арабского языка, как языка религии и науки была очень велика в самих арабских странах, так и странах Аджамы. В Центральной Азии, в частности в Мавераннахре, сложившимися благоприятными условиями формировалась собственная лингвистическая школа. Основателем этой школы был известный во всем арабо-исламском мире Махмуд Замахшари (1075-1144 гг.)

В данной статье даётся информация о некоторых представителях этой школы, об их научных трудах, и рукописях их трудов, хранящаяся в фондах Республики Узбекистан.

Ключевые слова.

рукопись, рукописный фонд, трактат, комментарий.

ROLE OF MANUSCRIPTS IN STUDYING THE HISTORY OF SCIENCE

Аннотация.

As you know, the role of the Arabic language as the language of religion and science was very great in the Arab countries themselves and in the countries of Ajam. In Central Asia, in particular in Maverrannahr, its own linguistic school was formed due to favorable conditions. The founder of this school was Mahmud Zamakhshari (1075-1144), well-known throughout the Arab-Islamic world.

This article provides information about some representatives of this school, about their scientific works, and manuscripts of their works, stored in the funds of the Republic of Uzbekistan.

Key words.

manuscript, manuscript fund, treatise, commentary.

Настоящее сообщение, будучи частью большого исследования проблемы становления и развития арабского языкознания в Центральной Азии в эпоху средневековья, посвящено анализу рукописей трудов арабоязычных лингвистов и ученых данного региона.

В качестве культурно-исторических предпосылок изучаемого явления представляется целесообразным отметить распространение арабского языка как метаязыка научной литературы в странах Арабского Востока и Аджамы в результате трансляции ислама как конфессионально-культурного компонента общественной жизни того времени и зарождение арабоязычной научно-лингвистической и учебной литературы в регионе.¹³

На протяжении IX-XIV вв. сложились весьма благоприятные условия для формирования собственной лингвистической традиции и создания фундаментальных трудов – таких как «ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб» – «Обстоятельная (книга) по искусству флексии», «Мукаддамату-л-адаб» – «Введение в науку адаб», «Асасу-л-балагати – Основы красноречия», «Ал-Унмузаж фи-н-нахв - Образцы по грамматике», «Ал-Муфид фи-т-тасриф – Полезное по морфологии» Махмуда аз-Замахшари (1075-1144), «Ал-Мисбах фи-н-нахв - Светильник в грамматике» Насра Мутарризи (1144-..), «Ал-Иклид- «Ключ (к тайнам науки о языке)» Умара ал-Жанди (ум. в 700/ 1301г.), «Китабу сихри-л-иъраб – “Книга о волшебстве флексии», «Ал-Иъжаб фи илми-л-иъраб – “Восхитительная (книга) о науке флексии» Мухаммада ал-Харезми (555/1160–617/1220), «Мукаддама ад-Дарири» Хамидуддина Дарири¹⁴ (ум.в 1267г.), «Тасрифу-л-афъал – Спряжение глаголов» Мухаммада ал-Муъиззи и т.д.

В качестве основного источника по изучению данной проблематики представляется возможным обратиться к рукописному фонду института востоковедения Академии Наук Республики Узбекистан имени Абу Рейхана Беруни, где хранятся многочисленные манускрипты сочинений этих авторов.

В вышеуказанном фонде хранятся восемь рукописей «Мукаддамату-л-адаб» Махмуда Замахшари - пять из них являются двуязычными, т.е. арабо-фарси (рукопись №429 является самой ценной), три рукописи являются трехязычными, т.е. арабо-фарси-турки. В государственном музее литературы им. Алишера Навои хранится единственная в мире четырехязычная рукопись данного произведения (№202). Словарь в своём

¹³Насырова М. К вопросу о специфике становления арабской лингвистической школы Мавераннахра в эпоху средневековья // Вопросы филологии. - Москва . РИНЦ, 2015. № 4. –С. 54.

¹⁴ Произведение "Мукаддима ад-Дарири" также известно под названием "Мухтасару-н-нахв" и "Дарири".

составе имеет и монгольский вариант слов. ¹⁵Большинство из этих рукописей было переписано на протяжении XII-XIV вв.

Единственный экземпляр дидактического сочинения М. Замахшари «Атваку-з-захаб» № 4877 переписан в XIX веке. Рукопись ценна тем, что в её состав вошло сочинение Шарофиддина ал-Исфохани «Атбоку-з-захаб».

Знаменитый словарь М.Замахшари «Ал-Фаик фи гарибил-хадис» №5134 имеет 342 страницы. Рукопись № 4725 переписана в 760/1358г. и является неполной.

«Рабиъу-л-аброр ва нусусу-л-ахёр» - единственный экземпляр данного сочинения хранится под номером 2384. Переписан в 997/1589г. Этот рукопись является неполной, так как отсутствует 17 последних глав .

В фонде института востоковедения имени Абу Рейхана Беруни АН Узбекистана хранятся несколько экземпляров «ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб» (№5198; № 3697; №11459; №5675; №3272) - венец научных трудов Махмуда Замахшари. Самый ранний по дате переписки относится к XIV веку.¹⁶

«Ал-Унмузаж фи-н-нахв» - сокращенный вариант «ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб»- имеется семь рукописей (№7151; №12858; №12474; №8589; №12888; №8107; №8642) данного произведения. Все они переписаны с комментарием ал-Ардабили. Большинство из них относится к XVIII -XIX вв.

В фонде института востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН Узбекистана хранятся две рукописи «Мукаддама ад-Дарири» под номером 6452 и 9369 и семь литографий в фонде им. Хамида Сулеймана, одна литография в музее Бухары.¹⁷

А так же в том же фонде хранятся два рукописи «Ал-Мисбах фи-н-нахв» Абу Насра Мутарризи . Рукопись под номером №3312/5 является полным.

В фонде института востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН Узбекистана хранятся семь рукописи (№10455; № 12018; № 10461; № 12214; № 12147; №11743; №10326) «Тасриф ал- афъал» Мухаммада аль-Муъиззи. В международной исламской Академии Узбекистана имеется свой рукописный фонд - «Манбалар хазиnasi», где хранятся 15 рукописей (№ 33; №34; №40;

¹⁵ Nasirova M. The contribution of the outstanding Mavarannahrian scholar Mahmud az-Zamakhshari into the world linguistics. International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science. Clarivate Analytics. Philadelphia, USA 2019.(10) -P. 758.

¹⁶Nasirova M. Scientific heritage of Makhmud Zamakhshari and actual questions of the studies of Mavarennakhr's linguistic school // The Light of Islam: Vol. 2019: Iss.1, Article15.Avalableat: <https://uzjournals.edu.uz/iiu/> vol 2019/ iss 1 / 15. -P. 80-81

¹⁷ ҚосимоваС.С. Ҳамидуддин Даририй “Муқаддима” асари нусхаларининг матний таҳлили // Шарқшунослик. ТошДШИ, –Тошкент, 2011. № 1. –Б. 44.

№124; №157; №176; №1780; №220; №226; №237; №243; №247; №391; №394; №395) этого произведения. Из них рукописи под номером 124, 220 и 243 являются полными. Рукопись, под номером 243, является самым ранним среди остальных и была переписана почерком насталык в 1770 году.¹⁸

Изучение этих манускриптов позволит восполнить существующий пробел в изучении арабской лингвистической и научной традиции на примере Центральной Азии.

Мы хотели особо подчеркнуть роль фундаментальной книги Махмуда Замахшари «Муфассал» в истории и развитии арабской лингвистической традиции в средние века. Являющегося своеобразным феноменом данный трактат пользовался большим успехом среди арабов и не арабов своего времени. В средние века, когда знание арабского языка было неотъемлемой частью мусульманского населения очень огромной части Евразии и Африки этот трактат был настольной.

В этой связи мы бы хотели подробнее остановиться на рукописях, хранящихся в музеях и фондах мира. «Муфассал» был настолько популярен, что был переписан во многих экземплярах. Его редкие рукописи имеются в фондах таких стран, как Англия, Саудовская Аравия, Турция, Российская Федерация, Египет, Иран, Сирия, Узбекистан. Шесть редких рукописей произведения «Муфассал» хранятся в фонде Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Узбекистана. Рукопись произведения под номером 11459, датированная 744/1343 г., была переписана Кутбиддином Ширози почерком насх. Общий объем рукописи составляет 155 страниц. Второй экземпляр произведения, номер рукописи 3697, состоит из 335 страниц и представляет собой полную версию книги, переписанную (скопированную) в 768/1367 г. Следующая рукопись, хранящая под номером 5198 дефектна. В состав рукописи произведения, хранящиеся под номером 3272 входят сразу две рукописи «Муфассала». Рукопись была написана Хусейном ибн Хаджи Рази в 822/1419 году. В фонде также имеется три экземпляра книги под номерами 5198, 5675 и 8972. В этом фонде также есть два литографических экземпляра произведения «Муфассал». Первая литография под номером 11329 была напечатана Абдулалли Мадраси в Лакхнау в 1321/1903 году. Второе оцифрованное издание под номером 12492 было напечатано в 1323/1905 году египетским издательством «Такдим».

¹⁸ См.: Kazakbayev A. Muhammad al-Mu'izziyning "Tasrif al-af'al" asari haqida Markaziy Osiyo renessansi jurnali. -Toshkent. 2022 -B. 39-44. (ISSN:2181-1040, DOI: 10.26739/2181-1040) (24.00.01; № 17)

В фонде Управления мусульман Узбекистана имеется литография № 30-Л произведения «Муфассал». Копия была напечатана в типографии Маджидия при офисе шейха Ахмада Али в Канбуре.

В мировых рукописных фондах насчитывается более 70 экземпляров этой работы, из которых текст экземпляра, хранящегося в Лейпциге, был впервые опубликован в 1859 г. Дж. П. Брошем¹⁹ и переиздан в 1879 г. В 1872 г. в Александрии Хамзой Фатхуллой и в 1891 г. в Дели Мавлави Мухаммадом Распури были напечатаны фотокопии рукописи. «Аль-Муфассал» был опубликован в 1904 году Мухаммадом Абдулгани в Калькутте, а с предисловием Али б. Имади в 1905 году в Лакхнау²⁰. В 1905 году Бадриддин Насани написал комментарий к стихам «аль-Муфассала» и опубликовал его в Каире.

В 2004 году д-р Фахр Салих создал сравнительный текст, сопоставив микрофильмы двух копий, хранящихся в библиотеке Честера Битти в Ирландии и Каирское издание книги и опубликовал его в Омане²¹. Известный английский востоковед У. Райт²² использовал «аль-Муфассал» в качестве библиографического справочника в своей работе «Арабская грамматика». Его книга является самой популярной книгой по грамматике арабского языка, когда-либо написанной на английском языке.

Немецкий теолог и востоковед Г.Трампп в 1878-1884 гг. издал в Мюнхене брошюру "Beiträge zur Erklärung des Mufassal" ("Перевод и описание Муфассала")²³. Издания этого труда можно найти в Берлинской библиотеке и Центре ближневосточных и исламских исследований Бергенского университета.

Заслуживает внимания и работа российского ученого Н.К. Эфендиевой²⁴, работавшей над рукописью, принадлежащей Замахшари, хранящейся в Российской Академии Наук. В 2009 г. М. Гродзки²⁵ опубликовал текст нескольких страниц произведения с переводом на польский язык.

¹⁹ Broch. J.P.Zamahşarî "Al-Mufaşşal fî -n-nahv". – Christiania [Oslo], 1859. – P. 4

²⁰ Sami M. B. el-MUFASSAL (المفصل) Zemahşeri' nin (ö. 538/1144) Arap gramerine dair eseri// TDV İslâm Ansiklopedisi. 30 cilt – Türkiye, 2022 – 366-367s

²¹ الزمخشري . المفصل في علم العربية / تحقيق دكتور فخر صالح قدارة – عمان ، ٢٠٠٤ . – ٥٦٥ ص.

²² Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W.Robertson Smith and M.J. de Goeje – Cambridge, 1896

²³ Trumpp H. Beiträge zur Erklärung des Mufassal.// Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschafte – Munchen, 1878. – 198 –316s.

²⁴ Эфендиева Н. Исследование некоторых трудов аз-Замахшари //Язык и литература. 2001.– №. 3-4 . – С. 32

²⁵ Grodzki M. Kategoria przypadku w dziele gramatycznym Al-Mufaşşal fî şan'at al-i'râb Abū al-Qāsimā az-Zamahşarīego – Ibidem, Łódź 2009.

Как известно в средние века была традиция написать комментарии известным книгам и трактатам. В общей сложности более поздние ученые написали около ста резюме, комментариев и супрокомментарий данному труду. Первую комментарий на работу написал сам ученый. «Аль-Ийда» лингвиста Муваффакуддина Абу-л-Бака Йайни ибн Али ибн Яъиш Халаби (ум. 643/1246), «Изах фи шархи-л-Муфассал» Ибн Хаджиба (ум. 646/1249), «Мухассал» Абульбака Абдулла ибн Абу Абдуллы Хусейна Акбари, «Аль-Иклид фи шархи-л-Муфассал» Тожиддина Ахмада б. Махмуда б. Умара Жанди, «Мухассал» Фахриддина Мухаммада ибн Саада Марвази (ум. 609/1212), «Таджу-л-мукаллат» Ахмада ибн Яхьи Муртазы к работе считаются важными. Хорезмский ученый-лингвист Абу Мухаммад Мадждуддин Касим ибн Хусан Хорезми написал три комментария на «Муфассал», один из которых называется «Тахмир».

Известно, что Махмуд Замахшари включил в состав произведения множество стихотворений и строф. Ученые исследовали их отдельно и написали работы, которые были проанализированы, среди них «Исботу-л-мухассал фи абъяти-л-Муфассал» Абульбараката Ахмада Муставфи (ум. 637/1240), «Мунаххал фи и'раби абъяти-л - Муфассал» Иззиддина Мараги и Джалала Бухари. «Шархи абъяти-л-Муфассал» Фахриддина Харазми, «Мукаммаль» Мужируддина Шарифа Резы Мухаммада, «Муфаддал фи шархи абъяти-л-Муфассал» Мухаммада Бадруддина Абу Фараса Нисани Халаби (ум. 1362/1943).

Среди сокращений произведения известны «Ихтисару-л-Муфассал» Шамсуддина Мухаммада Юсуфа Кавнави (ум. 788/1387) и «Мухтасар» шейха Абдулкарима Искандарани (ум. 612/1216). Также были созданы комментарии к произведению, написанные Абу Насром Фатхом Мусой Хадрави (ум. 663/1265), Абу Шамой Абдуррахманом Исмаилом Димашки (ум. 665/1265). Текст произведения несколько раз публиковался в Германии и Египте, переведен на немецкий язык и опубликован в 1873 году 1873²⁶.

Мы считаем, что научное наследие Махмуда Замахшари и представителей основанной им школы арабского языкознания Маверауннахра, открывает путь к новому объекту исследования для тех, кто изучает историю развития науки, особенно развития арабского языкознания. В этих исследованиях важным источником служат богатое наследие и многочисленные рукописи произведений наших ученых.

²⁶ Исломов З.М. Мукаддату-л-адаб: грамматик рисодалар. Монография. –Т.:ЎзХИА, 2020. –С.10

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Броккельман К. История арабской литературы. -Каир, 1975. Т.5.
2. Broch. J.P.Zamahşari "Al-Mufaşşal fi -n-nahv". - Christiania [Oslo] ,1859.
3. Исломов З.М. Мукаддамоту-л-адаб: грамматик рисолалар. Монография. -Т.:ЎзХИА, 2020.
4. Kazakbayev A. Muhammad al-Mu'izziyning "Tasrif al-af'al" asari haqida Markaziy Osiyo renessansi jurnali. -Toshkent. 2022 -B. 39-45. (ISSN:2181-1040, DOI: 10.26739/2181-1040) (24.00.01; № 17)
5. Nasirova M. "Scientific heritage of Makhmud Zamakhshari and actual questions of the studies of Mavarennakhr`'s linguistic school" The Light of Islam: Vol. 2019: Iss.1, Article15.Availableat: <https://uzjournals.edu.uz/iiu/> vol 2019/ iss 1 / 15
6. Nasirova M. "Incomplete conjunction of words in the Arabic Grammar". The Light of Islam: Vol. 2019: Iss.4, Article15. Availableat: <https://uzjournals.edu.uz/iiu/> vol 2019/ iss 4/ 15
7. Nasirova M. The contribution of the outstanding Mavarannahrian scholar Mahmud az-Zamakhshari into the world linguistics. International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science. Clarivate Analytics. Philadelphia, USA 2019.(10), 755-759.
8. Насырова М. К вопросу о специфике становления арабской лингвистической школы Мавераннахра в эпоху средневековья// Вопросы филологии. - Москва . РИИЦ, 2015. -С.53-57.
9. Қосимова С. С. Ҳамидуддин Даририй "Мукаддима" асари нусха-ларининг матний таҳлили // Шарқшунослик. ТошДШИ, -Тошкент, 2011. № 1. -Б. 43-49.
10. Sami M. B. El-Mufasssal (المفصل) Zemahşeri' nin (ö. 538/1144) Arap gramerine dair eseri// TDV İslâm Ansiklopedisi. 30 cilt - Turkiye, 2022 .
11. Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W.Robertson Smith and M.J. de Goeje - Cambridge, 1896
12. Trumpp H. Beiträge zur Erklärung des Mufasssal.// Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschafte - Munchen, 1878. - 198 -316s.
13. Grodzki M. Kategoria przypadku w dziele gramatycznym Al-Mufaşşal fi şan'at al-í rāb Abū al-Qāsima az-Zamahşarięego - Ibidem, Łódź 2009.

14. Эфендиева Н. Исследование некоторых трудов аз-Замахшари //Язык и литература. 2001.- №. 3-4
15. الزمخشري . المفصل في علم العربية / تحقيق دكتور فخر صالح قدارة – عمان ، ٢٠٠٤ . - ٥٦٥ ص.